

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Linné.

VII^o

J. Brodow.

Max Ihl, Krausenstr. 24/25

1. Lösung. Gelbes Quecksilberoxyd wurde zerlegt und so
zerlegt in Quecksilber und Sauerstoff.

16. 4. 1937.

2. Elektrizität. Verdünnte Eisenkieselsäure wurde zerlegt in
Sauerstoff und Wasserstoff.
Die Eisenkieselsäure wurde mir zum aufsteigen
des Wasserstoffs.

3. Wasser. Kohlen wurde auf Wasser geschoben.

23. 4. 1937.

1) Eine Lösung von Quecksilberoxyd in Quecksilber
und Sauerstoff zerlegt werden.
Zerlegung - Analyse.

2) Ebenso kann man eine Lösung von Wasserstoff zu Wasser
fügen. Bei Erwärmen an der Luft zu Sauerstoff.

3) Zu solcher Aufbereitung ist Luft notwendig.
Kochung mit Kupferblech.

4) Eine Verbrennung ist mit Sauerstoffzusatz von
Sauerstoff. Verbrennung von Eisen zu Eisenoxyd im
Porzellanringel.

30. 4. 1934.

5.) Züßammensetzung der Luft.

Beim Glühen des Kupferoxid werden von 100 ccm Luft
20 ccm absorbiert.

Luft: 1/5 Kainstoff.

4/5 Stickstoff.

0,03% Kohlenäure.

Edelgas.

Gasfällung von Kainstoff

11. 5. 1934.

aus Stoffen, die sich Kainstoff enthalten und
Luft abgeben können.

- 1) Zündhilfsstoffe.
- 2) Kaliumchlorat (Zündhilfsstoffe).
- 3) Mangandioxyd (Bariumchlorat).
- 4) Gemisch von Kaliumchlorat und Bariumchlorat.

Kainstoff ist schwerer als Luft:

1 l Luft reingt: 1,293 g

1 l Kainstoff " : 1,43 g

24. 5. 1934.

24. 6. 1934.

Job Schaffro.

1. Brinigungsmittel.
2. All Löfungsmittel,
 - a.) für Talge,
 - b.) für Gase.
3. Begriff: gesättigte Lösung.
4. Kristallgemeinnung aus einer gesättigten Lösung. (Kochsalz, Talgester). Vgl. Labbuch S. 8.
5. Zersetzungsreaktion des Schaffro:
 - a.) Eine Elektrolyse vornehmen mit:
zwei Röhren mit Schaffrostoff, ein Röhren
mit Wasserstoff.
 - b.) Kohlen, ein Zinkstange, vornehmlich
mit dem Wasserstoff des Schaffro zu verbinden
d. h. also zu oxydieren. Dabei wird Schaffrostoff
frei. Das zurückbleibende Kohlenoxyd löst sich

in Wasser auf und diese Lösung fast nur be-
stehen eigenspezifisch.

Sie färbt Phenolphthalein rot, violette Lackmisch-
lösung blau, gelbe Litmuslösung braun.

6. Ebenso verhalten sich andere Ammoniumsalze
z. B. Kalium und auch Calcium:

Sie unterhalten sich Wasserstoff und
oxydieren dabei die weissen Ammonium-
lösungen dieser Ammoniumsalze, färbt den Lackmisch-
blau etc.

Sie weissen Ammonium-
lösungen dieser Ammoniumsalze
sowie Hydroxyde oder Azetat.

1. 7. 1934.

Luftmetalle:

Kalium;

Natrium;

Calcium:

a) Barium;

b) Strontium;

Magnesium;

Aluminium.

7. 7. 1934.

Die wichtigsten Elemente:

Kohlenstoff,

Sauerstoff,

Stickstoff und Wasserstoff,

Chlor und Fluor,

und

1933

Und nun können wir uns an folgende Beispiele.
Die Begriffe von Kinetikallern lassen wir in
Skaffen und folgenden Tönen, z. B.:

- Kohlenstoff gibt Kohlenfäule,
- Eisenfäule gibt Eisenfäule,
- Flussgeruch gibt Flussfäule,
- ispe.

Zusammenfassung: Diebe kann man geben:

1. Grundstoffe oder Elemente.
(Kinetikallern, Luftkinetikallern, Eisenkinetikallern).
2. Chemische Verbindungen.
 - a) Begriffe - Das sind Verbindungen von Grundstoffen mit Tönenstoff.
 - b) Tönen - Das sind (bis jetzt) die natürlichen Auflösungen der Begriffe der Kinetikallern.

c.) Lösungen - Was sind die wesentlichen Auf-
lösungen der Stoffe der Luft?

Allgemeiner Begriff: Hydrolyse der Metalle.

Frage:

Kann ich Stoffe auf sich selbst hin
einwirken lassen? - Ja.

Beispiel: Rostbildung, also Eisen, sondern in
Säurelösungen gelöst. Es entsteht:
Stoffe sind ein Salz (Säurelösungen
Eisen). - Eisensulfid oder Eisensulfat

Erstellung von Wasserstoff.

19. 8. 1937.

1. Zinkmetall und Wasser reagiert:

Wasserstoff + Zinkz.

2. Metall und Säure reagiert:

Wasserstoff + sulfonsäure Salze

Ziggen Apparat.

Ziggen Apparat mit Wasserstoffabzug § 9.

26. 8. 1937.

Begriff der chemischen Affinität.

Metallium nutzt dem Wasser dem Sauerstoff,
setzt also eine größere Kraft auf mit Sauerstoff
zu verbinden als Wasserstoff.

Wasser ist Wasserstoff über Sauerstoff und setzt
so nutzt dem Wasserstoff dem Sauerstoff dem Sauer-
stoff und verbindet sich mit ihm zu Wasser.

Begriff der Reduktion.

Entziehung eines Stoffes aus einer chemischen Ver-
bindung heißt, infolge größerer chemischer Affinität
z. B. Sauerstoffentzug aus Luft (z. B. durch Wasserstoff
oder Kohlenstoff).

Bei jeder Reduktion wird das Reduktionsmittel
oxidiert.

Reduktion von Wasser, durch Metallium als Reduktion

mittel. Dabei wird Wasser reduziert und Sauerstoff
oxydiert oder Reduktion von Kohlenstoff durch
Wasserstoff. Dabei wird Kohlenstoff reduziert und
Wasserstoff zu Wasser oxydiert oder Reduktion
von Eisenoxyd durch Kohl. Dabei wird Eisenoxyd
reduziert und das Oxydationsmittel Kohlenstoff
oxydiert.

solche Reduktionen können unter Umständen sehr
seltig erfolgen - explosionsartig. Z. B. Aluminium
Kohlenstoff reduziert - Explosion. Das Kohlenstoff
wird reduziert zu Kohl, das Aluminium wird
oxydiert zu Aluminiumoxyd. Solche Gemische in
Lsg sind sehr gefährlich (Thermobomben).

Gefahr der seltenen Gemischthermoexplosionen.

In jeder chemischen Verbindung haben die Gemisch-
theile der einzelnen Bestandteile in einem
bestimmten Verhältnis.

31. 8. 1934

z. B. für jedes Quantum Wasser gilt:

es enthält 8 mal so viel Gramme Kohlenstoff
wie Wasserstoff.

(Gemeinschaftskräfte sind wohl zu unterscheiden
von Molekulargewichtskräften!)

Abzgl. § 11.

Gesetz von den einfachen Gemeinschaftskräften

Ein Stoff kann mit einem anderen nicht bloß eine
Verbindung eingehen, sondern oft mehrere Ver-
bindungen.

z. B. Wasserstoff mit Kohlenstoff:

1. Wasser,
2. Wasserstoffperoxyd;

oder Kohlenstoff mit Kohlenstoff:

1. Kohlenoxyd,
2. Kohlendioxyd.

Ein Stoff ist ein Gewebe 8 mal mehr Carinostoff
verfunden als Adstoff.

Ein Adstoff ist ein Gewebe 16 mal mehr
Carinostoff verunden als Adstoff.

Also haben die Gewebestrukturen des Carinostoffes in
beiden Verbindungen bezogen auf die gleiche Ge-
webestruktur Adstoff in Verhältniß 1:2.

Wenn zwei Elemente mehr als eine
Verbindung miteinander ein, so haben
die Gewebestrukturen des zweiten Elementes
in den verschiedenen Verbindungen, be-
zogen auf dieselbe Gewebestruktur des
ersten Elementes, zueinander in einem
festen Verhältniß gewisse Zahlen.

2. 9. 1937.

Molekül

(symmetrisch konstruieren);

Atom

(symmetrisch kl. Konstruieren).

Beispiel: 1 Molekül Wasser aus 2 Atomen
Wasserstoff und 1 Atom Sauerstoff.

21. 9. 1934.

Symmetrische Konstruierung.

<u>Wasserstoff:</u>	H	Wasserstoff
	O	Sauerstoff
	N	Stickstoff
	P	Phosphor
	S	Schwefel
	C	Kohlenstoff
	Cl	Chlor.

Metalle.

a.) Luftmetalle:

K	Kalium
Na	Natrium
Ca	Calcium
Ba	Barium
Sr	Strontium
Mg	Magnesium
Al	Aluminium.

b.) Erzmetalle:

Fe	Eisen
Zn	Zink
Cu	Kupfer
Pb	Blei
Hg	Quecksilber
Au	Gold
Pt	Platin
Hg	Quecksilber
Sn	Zinn

Die Symbole gelten nur für Atome der Elemente.

30. 9. 1934

Korrosion.

1. Zur Untersuchung auf die Bestandteile:
Erdbeleg der näherigen Lösung.

a.) ohne Zusatz,

b.) mit Phenolphthalein,

c.) mit Lackmisch.

Au der Kathode beobachtet Entwicklung von
Wasserstoff und gleichzeitig nach b und c
eine Lösung.

Also muß an der Kathode ein Luftkathode
übergefunden werden, das sich mit dem
Wasser umsetzt zu Lösung und Wasserstoff
Es handelt sich um Natrium und die
Lösung ist Natriumhydroxid.

Au der Anode steigt ein grünlich gelber

Gibt in Wasser lösliche Lösungen auf.
Ist Flor. Es wirkt, es ist offenbar leicht
löslich in Wasser und zerfällt in Kohlenstoff.

Kohlensäure wirkt auf Natrium-
fluorid (Natriumfluorid) Na F

Gibt Na_2O ; H_2O ; CaO ; MgO .

Fluorid Na F ; H F ; Ca F_2 ; Mg F_2 .

Fluoride gibt es von allen Leichtmetallen und
Metallen. Mit Ausnahme von Silberfluorid sind
alle löslich, zum Teil sogar noch in Wasser löslich.

5. 10. 1934.

10. 10. 1934

Elektrolytische Zersetzung von Salzsäure.

Es tritt an der Anode: F_2 ,
an der Kathode: Wasserstoff.

Formierung des Begriffes Säure:

HCl Salz =	H_2SO_4 Schwefelsäure,
Säure	H_2CO_3 Kohlensäure,
ein Wasserstoff =	HNO_3 Salpetersäure.
Säure	Säurestoffsäure.

Eine Säure ist eine gewisse Verbindung,
deren Wasserstoff durch ein Metall ersetzbar
ist.

Fluoride sind also Salzsäure Salze.

1.) Skintafelung der Elemente (Lofobing Seite 44).

2.) Molarkila - Atoma.

3.) Die chemischen Symbole.

25. 4. 1938.

Lösungen.

6. 5. 1938.

Lösungen (Hydroxyde) mit der Hydroxygruppen.

Erionen.

$\text{H} - \text{Cl } \text{H} \text{ Cl}$ Salzfürion (Chlorwasserstoffürion).

$\frac{\text{H}}{\text{H}} = \text{SO}_4 \text{H}_2 \text{ S O}_4$	Schwefelsürion	} Erionwasserstoffürionen.
$\frac{\text{H}}{\text{H}} = \text{CO}_3 \text{H}_2 \text{ C O}_3$	Kohlensürion	
$\text{H} - \text{NO}_3 \text{H} \text{ N O}_3$	Kaltnitrsürion	
$\frac{\text{H}}{\text{H}} = \text{PO}_4 \text{H}_3 \text{ P O}_4$	Phosphorsürion	

Kalz.

Metall + Kieselsäure.

12. 5. 1938.

Kalz.

Na Cl Kalksalz

Mg Cl₂ Magnesiumchlorid.

} Silicate

Na₂ SO₄ Natriumsulfat

Na₃ PO₄ Natriumphosphat.

Mg₃ (PO₄)₂

Mg (NO₃)₂

Na₂ CO₃

Mg CO₃

Stoffformel.

Mg = = PO₄

Mg = = PO₄

Mg = = PO₄

Alle Töineen bestehen aus Schwefelstoff u.

Töineerz. Töineen unterschieden sich nur im Töineerz.

Kalze wirken auf Erdeerz u. Erdeerz ein
Wir haben mit Töineen im Töineerz zusammen.

19. 5. 38.

9. 6. 38.

Kalzebildungen

1) Metall + Töine

2.) Metallergd + Säure.

3.) Hydroergd + Säure.

4.) Ionfällung mit dem Chloridion.

15. 6. 1938.

Zusammenfassung:

Salzdarstellungen:

- 1.) $Fe + H_2SO_4$ (Metall + Säure),
- 2.) $FeO + H_2SO_4$ (Metalloxyd + Säure),
- 3.) $2NaOH + H_2SO_4$ (Hydroxyd + Säure),
- 4.) $Na + Cl = NaCl$ (Darstellung aus den Elementen).

Luft:

- 1.) $1/5$ Sauerstoff O = 21%
- 2.) $4/5$ Stickstoff N = 78%
- 3.) Edelgasen = 1%
(He [Helium]; Ne ; Ar [Argon]; Kr [Krypton]; Xr [Xenon])
- 4.) Kohlendioxid (Kohlensäure) CO_2 = 0,03%

$Fe + S = Fe, S$ (Gemenge)

$Fe + S = FeS$ (Verbindung)

Bei Verbindungen tritt ein neuer Stoff
mit neuem Eigenschaften.

Atmung: Aufnahme von Sauerstoff O und
Abgabe von Kohlendioxid CO_2 .

Affimilation: Aufnahme von Kohlendioxid und
Abgabe von Sauerstoff.

25. 6. 1938

Flözfar: P; 3 u. 5 notwendig.

I. Eigenschaften

1. (Roter Flözfar).

2. Gelber Flözfar. (Am Tag Licht und =

enthält so wenige Längeln).

3. Flotz für unverändert zu P_2 σ_5

P ===== σ
P ===== σ
P ===== σ
P ===== σ
P ===== σ

4. Unlöblich in Wasser, löslich in
Ethenalkohol.

5. schmilzt; läßt sich mit dem Wasser
schmelzen.

6. In seiner Verteilung, auf Wasser =
Lösung einer Ethenalkohol =
Lösung σ P_2 , selbst nutzlos.

2. 4. 1938.

Wir müssen untersuchen zwischen Anhydrit u. Königsblau.

13. 8. 38.

Phosphorsäure und Kalze.

Das Königsblau ist PO_3

Das Anhydrit ist P_2O_5

Phosphate (Salze)

Hydroxapatit ist unlöslich und kommt frei in der Natur vor.

$\text{Na H}_2\text{PO}_4$ (weiches Salz: Natriumphosphat).

1) Na_2PO_4 (Natriumphosphat).

$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (Tricalciumphosphat).

weiche Salze:

2) $\text{Na}_2\text{H}_2\text{PO}_4$ (Natriumphosphat).

CaH_2PO_4 (Calciumphosphat).

24. 8. 38.

Triglycerin:

Triglycerin ist weiches Calciumphosphat.

Calciumdiphosphat.

Triglycerin ist ein Gemisch von zwei Salzen.

Stickstoff.

10. 9. 1938.

- 1. Stickstoff ist eine trägere Gas. verbindet sich nur nach Zuführung von Wärme oder Elektrizität mit Sauerstoff.
- 2. Stickstoff kommt frei in der Natur und als Gemenge in der Luft vor: gebunden als Calcium.

Luft:

- 1.) 4/5 Stickstoff N = 78%
- 2.) 1/5 Sauerstoff O = 21%
- 3.) Wasserdampf = 1%
- 4.) Kohlensäure CO₂ = 0,03%

3. Veratlung:

Die Luft im organischen Verfahren.
Es handelt sich um fraktionierte (teilweise) Infiltration
von erhöhter Luft mit Gift in

Leitfaden Profan:

Geb, erst Raum mit seinem Leit ist
in Raum mit seinem Leit, Leit in Leit
übergeleitet. Leit ist Gegensatz
ist die Leit erfolgt.

Über Leitfaden kann man

Ammoniak

feststellen.

Die vollständige Lösung von Ammoniak kommt
als Ammoniak in der Lösung.

Ammoniak ist eine Lösung.

Ammoniak: NH_3 ist ein farblos, leicht,
flüchtig Gas von basischer
Reaktion.

Nun wie Sob Gas ins Klappo leiten mußte
folgendes:

Salmiakgrift befeht aus O H₂ und N H₄.

N H₄ ist die Ammoniumgröße.

Die N H₄ Größe kommt nicht frei in der

14. 9. 1938.

Wasser vor. Wirkstoff ist in Ammoniak 3 wertig.

Nun benutzt Salmiakgrift sorgfältig
zum Reinigen.

Ammoniak N H₃.

Ammoniumhydroxyd N H₄ O H oder Salmiakgrift.

Ammoniumhydroxyd + Salp. Das ist

Kohlensäure. Kohlensäure ist ein weißes Salz.

|| Ammoniumhydroxyd + Kohlfäure gleich Kohlensäure.

|| Ammoniak + Eisensulfat.

Anderer Art Kohlensäure zu gewinnen:

|| Kohlfäure über Ammoniak gefaltem.

Es bilden sich weiße Sämpfen. Hier gefaltem Kohlensäure.

